

PNRR M4C2 - investimento 1.5 - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - CUP G23C22001130006 – Codice progetto ECS_00000043 – Progetto iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem - Young Researchers' Call UNIUD – Spoke 3 – Prof. Lorenzo Scalera

Titolo del progetto: Approcci avanzati di intelligenza artificiale e visual reasoning per la robotica collaborativa (AI4CR)

Supervisore: Prof. Lorenzo Scalera

Assegnista di ricerca: Franci Rrapi

Inizio progetto: 01/07/2024

Fine progetto: 30/06/2025

Obiettivi della ricerca:

Il progetto “Approcci avanzati di intelligenza artificiale e visual reasoning per la robotica collaborativa (AI4CR)” si colloca nel contesto dell’Industria 4.0, con un focus sull’integrazione di sistemi robotici collaborativi nei processi produttivi e nella manifattura intelligente. Questi scenari privilegiano efficienza, flessibilità e sicurezza, consentendo agli operatori di lavorare a stretto contatto con i robot senza barriere fisiche di protezione. La robotica collaborativa migliora la produttività e le condizioni di lavoro, riducendo la necessità di svolgere compiti monotoni o gravosi, grazie alla sicurezza, portabilità e adattabilità dei sistemi robotici collaborativi industriali.

L’obiettivo del progetto è sviluppare un’architettura avanzata basata sull’intelligenza artificiale (AI) per favorire un coordinamento fluido ed efficace tra l’operatore umano e il robot collaborativo durante l’esecuzione di compiti complessi e variabili. Il progetto sfrutterà tecniche innovative di visual processing e reasoning per automatizzare tre fasi fondamentali:

1. La percezione dell’ambiente da parte del robot.
2. La comprensione di istruzioni complesse in linguaggio naturale.
3. L’esecuzione di compiti tramite la loro scomposizione in sequenze di azioni elementari.

Una parte centrale del progetto è semplificare e migliorare la comunicazione tra operatore e robot. L’obiettivo è consentire agli operatori di interagire liberamente in linguaggio naturale, affidando a un modello di AI la traduzione delle istruzioni in sequenze operative. Una comunicazione efficace non solo riduce il rischio di errori ma consente anche una reattività immediata in ambienti condivisi dinamici, ottimizzando le prestazioni complessive del sistema.

Il progetto AI4CR esplora l’uso di tecniche emergenti di generative AI applicate al visual reasoning, per dotare i robot di capacità avanzate nel risolvere problemi complessi e adattarsi a contesti dinamici. La programmazione tradizionale di robot, basata su set di azioni predeterminate, risulta limitante in presenza di compiti variabili o ambienti mutevoli. Ad esempio, nell’assemblaggio industriale di prodotti altamente personalizzati, riprogrammare il robot per ogni variazione può risultare oneroso e poco pratico.

PNRR M4C2 - investimento 1.5 - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - CUP G23C22001130006 – Codice progetto ECS_00000043 – Progetto iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem - Young Researchers' Call UNIUD – Spoke 3 – Prof. Lorenzo Scalera

Grazie all'apprendimento automatico e alla programmazione adattiva, il robot potrà acquisire esperienza e rispondere dinamicamente ai cambiamenti ambientali. Queste tecnologie consentono, dato un insieme di operazioni elementari e una domanda in linguaggio naturale, di:

1. Analizzare un input visivo.
2. Creare una procedura che soddisfi la richiesta.
3. Fornire risposte all'utente in modo autonomo e flessibile.

La combinazione di comunicazione naturale, visual processing e ragionamento rappresenta un passo avanti significativo per la collaborazione uomo-robot. Questo approccio non solo semplifica la programmazione, ma aumenta anche la versatilità del robot, consentendo una gestione efficace di richieste sofisticate in ambienti dinamici e complessi.

Il progetto è stato svolto in collaborazione con la dott.ssa Beatrice Portelli e il Prof. Giuseppe Serra del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università di Udine.

Fig. 1: Esempio di sistema robotico collaborativo.

Attività svolte:

Come prima attività è stata quella effettuare una ricerca bibliografica per analizzare lo stato dell'arte e, di seguito, è stato implementato un approccio basato sui LLM testato su un sistema robotico collaborativo disponibile presso il Laboratorio di Meccatronica e Robotica del Lab Village dell'Università degli Studi di Udine.

1. Ricerca bibliografica:

PNRR M4C2 - investimento 1.5 - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - CUP G23C22001130006 – Codice progetto ECS_00000043 – Progetto iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem - Young Researchers' Call UNIUD – Spoke 3 – Prof. Lorenzo Scalera

Durante questa prima fase del progetto, la principale attività svolta ha riguardato la ricerca bibliografica. Questa attività è fondamentale per conoscere lo stato dell'arte in robotica collaborativa, per quanto riguarda le tecnologie più recenti e metodologie più comuni usate durante la collaborazione uomo-robot per il processo di assemblaggio in ambito industriale. I risultati della ricerca bibliografica sono stati sintetizzati in un articolo di review [1] sulla tematica in questione, riportando la classificazione o raggruppamento delle tecniche nei vari processi (per esempio durante la fase di percezione, ragionamento o pianificazione delle azioni) individuati nei paper sottoposti allo studio che saranno importanti e il punto di partenza per futuri lavori. Durante la ricerca bibliografica sono stati analizzati complessivamente 125 articoli scientifici, filtrati e selezionati tramite il database Scopus in base a diversi fattori. Per il filtraggio dei paper sono stati utilizzati combinazioni di parole chiave ("human-robot collabo*", "manufacturing", "*assembly", "artificial intelligence", "large language model", "robotics"), selezionando solo i documenti che contengono i seguenti termini nel titolo, nell'abstract o nelle parole chiave: "planning" OR "planner" OR "robot control" OR "task execution". Infine, sono stati presi in considerazione soltanto gli articoli pubblicati da gennaio 2020 a dicembre 2024 tenendo conto anche del giornale di pubblicazione, ed è stata effettuata una selezione manuale in base al contenuto di ogni articolo.

In sintesi, l'analisi della letteratura evidenzia una marcata crescita, negli ultimi anni, nell'impiego dei Large Language Models (LLMs) nella robotica collaborativa. I LLMs (p.e. GPT-3.5, GPT-4 [2, 3]), o modelli linguistici di grandi dimensioni, sono sistemi di intelligenza artificiale addestrati su enormi quantità di dati testuali e in grado di comprendere, generare e manipolare il linguaggio umano in modo molto sofisticato. Nella robotica collaborativa, essi vengono usati particolarmente come modello di ragionamento o "cervello" del sistema robotico per la pianificazione delle azioni da svolgere per terminare un certo compito. Prima dell'avvento dei LLM, il ragionamento dei sistemi robotici era fondamentalmente basato su tecniche tradizionali basate sui grafi (p.e., Knowledge Graphs, Temporal Graphs) [4, 5]. Questi grafi sono strutture dati in grado di memorizzare le informazioni sulle diverse entità (e.g., persone, oggetti, luoghi) e le relazioni tra di loro sui quali in seguito vengono applicati algoritmi di ricerca (e.g., A*) per trovare la miglior soluzione.

Per quanto riguarda la percezione del robot, nella maggior parte dei paper analizzati vengono usati sensori visuali (e.g., telecamera RGB-D RealSense [6]) per catturare immagini o video della scena di lavoro sui quali, dopo il processamento (p.e., OpenCV [7]), vengono applicati modelli di reti neurali addestrati per il riconoscimento di oggetti o capire l'intenzione dell'operatore umano. Inoltre, la maggioranza dei paper, impiegava anche input in linguaggio naturale (espressi tramite voce o scritti) per l'interazione uomo-robot in modo da esprimere al robot il compito che l'operatore umano vorrà compiere per cui ha bisogno di assistenza. In alcuni casi il linguaggio naturale veniva usato anche dal sistema robotico come feedback per l'umano, per aggiornarlo durante l'esecuzione dei compiti. Tra i robot più

comunemente usati in robotica collaborativa abbiamo trovato i manipolatori o bracci robotici (p.e., UR5e, Panda) [8, 9], manipolatori mobili (p.e., THSR [10]), umanoidi (p.e., IVO [11]) e dual-arm (p.e., Baxter, YuMI) [12, 13] dotati solitamente di gripper a due dita per la cattura degli oggetti (cosiddetto “grasping”). Mentre tra i sensori e i dispositivi esterni più comuni abbiamo notato l’uso di sensori visuali (e.g., camere RGB-D) per la percezione visiva, dispositivi AR/VR per l’interazione uomo-robot e simulazione, sensori di F/T per percepire il contatto ed evitare collisioni col robot, display e speaker per i feedback visuali e auditivi, molto utili per l’operatore in quanto gli consente di essere a conoscenza dello status corrente delle attività, di eventuali pericoli o avvertimenti durante l’esecuzione dei compiti. Un aspetto fondamentale è rappresentato dal software usato nei sistemi robotici. Per quanto riguarda il robot, viene usato Robot Operating System (ROS) [14], un framework middleware ampiamente utilizzato nello sviluppo di applicazioni robotiche per la sua architettura modulare, che consente la suddivisione del software in nodi indipendenti e comunicanti. Grazie a un’infrastruttura di comunicazione basata su topic, service e action, ROS facilita l’integrazione di sensori, attuatori e algoritmi di controllo. Supporta inoltre strumenti avanzati per la pianificazione del movimento (p.e., MoveIt!), la percezione, la navigazione autonoma e l’interazione con tecniche di intelligenza artificiale. L’ambiente ROS è compatibile con simulatori come Gazebo e RViz, permettendo lo sviluppo e il test in ambienti virtuali prima della messa in campo. Altri software impiegati nelle applicazioni robotiche riguardano il riconoscimento degli oggetti (p.e., YOLO, OWL-ViT, CLIP) [15, 16, 17], la ricostruzione 3D (p.e., PointNet, Neural SDF, Nest) [18, 19, 20], la comprensione della scena (p.e., ST-GCN, ResNet, LSTM) [21, 22, 23] e la stima della posizione umana (p.e., OpenPose [24]).

2. Implementazione e attività sperimentale:

Successivamente alla ricerca bibliografica, è stato sviluppato e implementato un approccio basato sul ragionamento visivo e LLMs per la collaborazione uomo-robot durante il processo di assemblaggio di un modello di macchina assemblabile. Durante questa attività è stato inizialmente replicato e sperimentato il framework proposto da [25]. A tal fine, è stata realizzata una demo incentrata sulla collaborazione uomo-robot. In questo contesto, è stato utilizzato un UR5e [26] della Universal Robot (Fig. 2) come robot collaborativo (cosiddetto “cobot”) e un modello di macchina giocattolo da assemblare [27]. Il processo di assemblaggio viene eseguito dall’essere umano, che è assistito dal robot durante tutte le fasi dell’attività. In Fig. 3 si possono notare tutti i componenti del modello da assemblare, mentre in Fig. 4 viene mostrato il modello completo dopo l’assemblaggio.

Il ragionamento alla base del framework si fonda sull’utilizzo di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), in particolare GPT-4o. Quest’ultimo ha sostituito il modello inizialmente impiegato, GPT-4V(ision), che è stato deprecato. GPT-4o è integrato nei due moduli principali del sistema: DetGPT-V, responsabile del riconoscimento dei componenti

PNRR M4C2 - investimento 1.5 - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - CUP G23C22001130006 – Codice progetto ECS_00000043 – Progetto iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem - Young Researchers' Call UNIUD – Spoke 3 – Prof. Lorenzo Scalera

assemblati in un determinato istante, e R-ManGPT, che, sulla base dei componenti già assemblati, della lista completa dei componenti e dei relativi vincoli di precedenza, predice il prossimo componente da assemblare e genera i comandi da eseguire per l'azione robotica successiva.

Fig. 2: Cobot UR5e

Fig. 3: Lista componenti

Fig. 4: Macchina completa

Successivamente, il framework [25] è stato esteso e migliorato sviluppando un'architettura più complessa e completa al fine di migliorare l'assistenza e l'autonomia del sistema robotico. Il ragionamento del framework originale si basava su una lista dei componenti in cui venivano specificati i nomi e gli ordini di precedenza in cui i vari componenti dovevano essere assemblati. Mentre, con la nuova implementazione, il framework è in grado di capire l'ordine di precedenza in modo autonomo semplicemente tramite le istruzioni visuali come mostrato in Fig. 5 e Fig. 6.

Fig. 5: Istruzioni visuali della macchina giocattolo

Fig. 6: Istruzioni visuali del treno LEGO

In questa nuova versione del framework, come mostrato in Fig. 7, l'approccio adottato e implementato è composto da vari moduli, che sono: "Scene Perception Agent", "Task Recognition Agent" e "Prediction and Planning Agent". Il

PNRR M4C2 - investimento 1.5 - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - CUP G23C22001130006 – Codice progetto ECS_00000043 – Progetto iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem - Young Researchers' Call UNIUD – Spoke 3 – Prof. Lorenzo Scalera

modulo “Scene Perception Agent”, grazie ad un’immagine in input con tutti i componenti presenti ed i corrispettivi codici identificativi, si occupa di una prima percezione dell’ambiente di lavoro, creando una tabella con tutte le informazioni percepite (la tabella viene poi mostrata sul display in quanto utile per l’operatore umano durante l’assemblaggio). Raccolte queste informazioni, entra in scena il “Task Recognition Agent”, in grado di riconoscere, tra tutti i componenti disponibili riconosciuti dal modulo precedente, quali sono i componenti utili per effettuare l’assemblaggio o il task corrente. Grazie alle istruzioni visuali, che riceve come immagine in input, questo agente è anche in grado estrarre le dipendenze tra i vari componenti e stabilire se esiste una sequenza di azioni valida per il completamento dell’assemblaggio. Dopodiché, una volta stabilito se esiste una valida sequenza di azioni (cioè ordine dei componenti da assemblare), il tutto passa nelle mani del “Prediction and Planning Agent”, un agente capace di predire il prossimo componente da assemblare dato lo stato attuale del task o assemblaggio. In particolare, grazie alla percezione della scena (tramite due telecamere RealSense) e il risultato del “Task Recognition Agent”, questo agente è in grado di riconoscere i componenti attualmente assemblati (sfruttando la parte di visione di GPT-4o) per poi predire il componente successivo da assemblare che soddisfi le istruzioni visuali analizzate in precedenza. A differenza della versione precedente del framework, questa nuova versione permette di iniziare l’assemblaggio non solo da zero ma da qualsiasi punto (per esempio a metà assemblaggio).

PNRR M4C2 - investimento 1.5 - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - CUP G23C22001130006 – Codice progetto ECS_00000043 – Progetto iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem - Young Researchers' Call UNIUD – Spoke 3 – Prof. Lorenzo Scalera

Fig. 7: Diagramma o flowchart del framework sviluppato “CoRoGPT”.

Una volta predetto il prossimo componente da assemblare, il sistema robotico esegue una serie di movimenti e traiettorie per il “pick and place” del componente nell'apposita posizione di consegna, in modo che sia pronto e facilmente da afferrare per l'operatore. In aggiunta, vengono inoltre visualizzate delle istruzioni testuali in modo da facilitare il compito ad un operatore non esperto.

Il framework è stato testato in due casi specifici: 1) assemblaggio di una macchina giocattolo mostrata in Fig. 5 e Fig. 8; 2) assemblaggio di un treno LEGO Duplo 10941 [28] come mostrato in Fig. 6 e Fig. 9. Questo rende il framework molto adattivo e flessibile in diversi use-case e ancora più autonomo nell'assistere l'operatore. In Fig. 8 e Fig. 9 vengono

PNRR M4C2 - investimento 1.5 - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - CUP G23C22001130006 – Codice progetto ECS_00000043 – Progetto iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem - Young Researchers' Call UNIUD – Spoke 3 – Prof. Lorenzo Scalera

mostrati i setup usati in entrambi gli esperimenti, rispettivamente per l'assemblaggio del modello di macchina giocattolo e del treno LEGO.

Fig. 8: Setup macchina giocattolo

Fig. 9: Setup treno LEGO Duplo

Altri features e migliorie sviluppate nel framework riguardano la stampa di una tabella con le informazioni (cioè ID, descrizione componente, quantità, colore) dei componenti complessivi e un'altra che in cui vengono riportate le dipendenze solo dei componenti necessari per svolgere il task attuale, con anche una possibile sequenza valida dei componenti da assemblare che soddisfa le dipendenze, come riportato in Fig. 10 durante l'assemblaggio del treno LEGO.

Inoltre, questa nuova versione, dopo avere predetto i componenti già assemblati e il prossimo componente da assemblare, genera delle istruzioni testuali da passare all'operatore umano in modo da facilitare il suo compito durante l'assemblaggio, come mostrato in Fig. 11.

I risultati dell'approccio proposto hanno portato alla scrittura di un articolo scientifico applicativo [29] per quanto riguarda il framework realizzato analizzando tutti i suoi features e miglioramenti futuri.

PNRR M4C2 - investimento 1.5 - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - CUP G23C22001130006 – Codice progetto ECS_00000043 – Progetto iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem - Young Researchers' Call UNIUD – Spoke 3 – Prof. Lorenzo Scalera

```

1 @@ --> Resume table of lego 10941 components <-- @@
2
3 0 ID Description Quantity Color
4 1 6056475 Blue 1-block 1 Blue
5 2 6286272 Pink 2-block 1 Pink
6 3 6056492 Green 3-block 1 Green
7 4 6330455 Yellow 4-block 1 Yellow
8 5 6330456 Light blue 5-block 1 Light blue
9 6 6330458 Blue block with design 1 Blue
10 7 6262068 Yellow dog figure 1 Yellow
11 8 6330459 Black train engine 1 Black
12 9 6294540 Pink balloons 1 Pink
13 10 6226661 White gift box 1 White
14 11 6335170 Blue cupcake liner 1 Blue
15 12 6086771 Yellow and red train base 2 Yellow and Red
16 13 6335178 Red and yellow train base 1 Red and Yellow
17 14 6269841 Mickey Mouse figure 1 Multicolor
18 15 6269852 Minnie Mouse figure 1 Multicolor
19 16 6411846 Red skirt 1 Red
20 17 6192849 Yellow candle 1 Yellow
21 18 4648231 Yellow 2-block 1 Yellow
22 19 4648238 Yellow dome 1 Yellow
23 20 6294549 Yellow guitar 1 Yellow
24 21 4610745 Red gate 1 Red
25 @@ --> Current task dependency table for assembly in manufacturing domain <-- @@
26 Components Depends On
27 0 6086771 []
28 1 6056475 [6086771]
29 2 6056492 [6056475]
30 3 6286272 [6056492]
31 4 6330455 [6286272]
32 5 6330456 [6330455]
33 6 6226661 [6330456]
34
35 [INFO] Possible valid sequence: 6086771 -> 6056475 -> 6056492 -> 6286272 -> 6330455 -> 6330456 -> 6226661

```

Fig. 10: Tabelle di tutti i componenti e le dipendenze dei solo componenti utili al task corrente.

```

38 [INFO] Processed components: []
39 [INFO] Next component: 6086771
40 [INFO] Instruction: Start by placing the base component with ID 6086771 on a flat surface.
41 Ensure the wheels are facing down and the hooks are at the front.
42 [INFO] Brought components: ['6086771']
43 t = 23.560933589935303
44 Press [ENTER] key to proceed...
45
46 [INFO] Processed components: ['6086771']
47 [INFO] Next component: 6056475
48 [INFO] Instruction: Attach the blue '1' block (ID: 6056475) on top of the yellow base with
49 wheels (ID: 6086771). Align it with the front edge of the base.
50 [INFO] Brought components: ['6086771', '6056475']
51 t = 22.846312522888184
52 Press [ENTER] key to proceed...
53
54 .
55 .
56 .
57
58 [INFO] Processed components: ['6086771', '6056475', '6056492', '6286272', '6330455',
59 '6330456', '6226661']
60 [INFO] Next component: None
61 [INFO] Instruction: The assembly is complete. No further components are needed.
62 Step 8 for Assembly of lego 10941 finished.

```

Fig. 11: Esempio di esecuzione di CoRoGPT nell'assemblaggio del modello LEGO Duplo 10941.

Di seguito vengono mostrati alcuni esempi di esecuzione del framework nei due setup, in cui l'umano viene assistito dal robot passandogli i componenti da assemblare nell'ordine corretto, senza violare

PNRR M4C2 - investimento 1.5 - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - CUP G23C22001130006 – Codice progetto ECS_00000043 – Progetto iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem - Young Researchers' Call UNIUD – Spoke 3 – Prof. Lorenzo Scalera

l'ordine delle precedenze o dipendenze. L'operatore umano ha il compito di ritirare ciascun componente, passatogli dal robot nel luogo di consegna/ritiro, per assemblarli in modo da avere alla fine il prodotto completo.

Fig. 12: Collaborazione uomo-robot durante l'assemblaggio della macchina giocattolo.

Fig. 13: Collaborazione uomo-robot durante l'assemblaggio dell'ultimo vagone treno LEGO.

Possibili sviluppi futuri del progetto AI4CR includono la modifica e il miglioramento del framework usato durante l'attività sperimentale. Uno degli aspetti principali in cui riteniamo che il framework può essere ancora migliorato riguarda la fase di percezione dell'ambiente. Per esempio, usando ViperGPT [30] per riconoscere gli oggetti ed estrarre le relative posizioni in modo automatico, faciliterebbe la conoscenza dell'ambiente e ridurrebbe i tempi di assemblaggio in quanto l'operatore non dovrà occuparsi di comunicare al robot gli oggetti e le loro posizioni. Un'altra miglioria potrebbe essere l'eliminazione dei cosiddetti "tempi morti" (per esempio quando l'operatore sta assemblando il componente e il robot è fermo) che possono essere sfruttati dal robot tramite dei thread per l'esecuzione di altri compiti (p.e., il recupero di strumenti utili per il task oppure task generali in laboratorio non per forza collegati all'assemblaggio). Riteniamo che l'implementazione nel framework delle migliorie appena discusse possono rendere ancora più automatico, naturale ed efficiente la collaborazione uomo-macchina per l'assemblaggio di prodotti in ambito industriale.

Prodotti della ricerca:

PNRR M4C2 - investimento 1.5 - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - CUP G23C22001130006 – Codice progetto ECS_00000043 – Progetto iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem - Young Researchers' Call UNIUD – Spoke 3 – Prof. Lorenzo Scalera

[1] Franci Rrapi, Beatrice Portelli, Giuseppe Serra, Lorenzo Scalera, “A survey on challenges and opportunities for Large Language Models in collaborative robotics”, 2025 (submitted to Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, under review).

[29] Franci Rrapi, Beatrice Portelli, Giuseppe Serra, Lorenzo Scalera, “CoRoGPT: A framework for collaborative robot assistance with Large Language Models”, 2025 (to be submitted).

Bibliografia:

[2] GPT-3.5: The series of language models by OpenAI. OpenAI, 2022.

[3] GPT-4 Technical Report. OpenAI, 2023.

[4] S. Li, P. Zheng, L. Xia, X. V. Wang, L. Wang. “Towards Mutual-Cognitive Human-Robot Collaboration: A Zero-Shot Visual Reasoning Method”. 2023 IEEE 19th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE), 2023.

[5] S. Li, P. Zheng, S. Pang, X. V. Wang, L. Wang. “Self-organising multiple Human–Robot Collaboration: A temporal subgraph reasoning-based method”. Journal of Manufacturing Systems, 2023.

[6] E. Herrera, M. Lyons, J. Parron, R. Li, M. Zhu, W. Wang. “Learning-Finding-Giving: A Natural Vision-Speech-based Approach for Robots to Assist Humans in Human-Robot Collaborative Manufacturing Contexts”. 2024 IEEE 4th International Conference on Human-Machine Systems (ICHMS), 2024.

[7] S. Comari, R. Di Leva, M. Carricato, S. Badini, A. Carapia, G. Collepalambo, A. Gentili, C. Mazzotti, K. Staglianò, D. Rea. “Mobile cobots for autonomous raw-material feeding of automatic packaging machines”. Journal of Manufacturing Systems, 2022.

[8] A. Hietanen, R. Pieters, M. Lanz, J. Latokartano, J.-K. Kämäräinen. “AR-based interaction for Human-Robot Collaborative Manufacturing”. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2020.

[9] Y. Ji, Z. Zhang, D. Tang, Y. Zheng, C. Liu, Z. Zhao, X. Li. “Foundation models assist in Human–Robot Collaboration Assembly”. Scientific Reports, 2024.

[10] A. Brohan, Y. Chebotar, C. Finn, K. Hausman, A. Herzog, D. Ho, J. Ibarz, A. Irpan, E. Jang, R. Julian, et al. “Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances”. Conference on Robot Learning, PMLR, 2023.

[11] O. Gil, A. Sanfeliu. “Human-Robot Collaborative Minimum Time Search Through Sub-Priors in Ant Colony Optimization”. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024.

[12] A. Capitanelli, F. Mastrogiovanni. “A framework for neurosymbolic robot action planning using Large Language Models”. Frontiers in Neurobotics, 2024.

PNRR M4C2 - investimento 1.5 - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - CUP G23C22001130006 – Codice progetto ECS_00000043 – Progetto iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem - Young Researchers' Call UNIUD – Spoke 3 – Prof. Lorenzo Scalera

- [13] M. Anvaripour, M. Khoshnam, C. Menon, M. Saif. “FMG-and RNN-Based Estimation of Motor Intention of Upper-Limb Motion in Human-Robot Collaboration”. *Frontiers in Robotics and AI*, 2020.
- [14] M. Quigley, K. Conley, B. Gerkey, J. Faust, T. Foote, J. Leibs, R. Wheeler, A. Y. Ng, et al. “ROS: an open-source Robot Operating System”. *ICRA workshop on open source software*, 2009.
- [15] H. Liu, Y. Zhu, K. Kato, A. Tsukahara, I. Kondo, T. Aoyama, Y. Hasegawa. “Enhancing the LLM-Based Robot Manipulation Through Human-Robot Collaboration”. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2024.
- [16] Z. Mandi, S. Jain, S. Song. “Roco: Dialectic multi-robot collaboration with Large Language Models”. *2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2024.
- [17] J. Fan, P. Zheng. “A Vision-Language-guided robotic action planning approach for ambiguity mitigation in Human–Robot Collaborative manufacturing”. *Journal of Manufacturing Systems*, 2024.
- [18] P. Zheng, S. Li, L. Xia, L. Wang, A. Nassehi. “A visual reasoning-based approach for mutual-cognitive Human-Robot Collaboration”. *CIRP Annals - Manufacturing Technology*, 2022.
- [19] S. Liu, J. Zhang, L. Wang, R. X. Gao. “Vision AI-based Human-Robot Collaborative Assembly driven by autonomous robots”. *CIRP Annals*, 2024.
- [20] J. Li, W. Qu, H. Zheng, R. Zhang, S. Liu. “Generation of Human–Robot Collaboration Disassembly sequences for End-of-Life Lithium–ion Batteries based on Knowledge Graph”. *AI EDAM*, 2024.
- [21] S. Li, P. Zheng, J. Fan, L. Wang. “Toward Proactive Human–Robot Collaborative Assembly: A Multimodal Transfer-Learning-Enabled Action Prediction Approach”. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2021.
- [22] S. Wang, J. Zhang, P. Wang, J. Law, R. Calinescu, L. Mihaylova. “A Deep Learning-enhanced Digital Twin framework for improving safety and reliability in Human–Robot Collaborative manufacturing”. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 2024.
102608.
- [23] S. Zhang, S. Li, H. Wang, X. Li. “An intelligent manufacturing cell based on Human–Robot Collaboration of frequent task learning for flexible manufacturing”. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2022.
- [24] S. Zhang, S. Li, X. Li, Y. Xiong, Z. Xie. “A Human-Robot Dynamic Fusion Safety Algorithm for Collaborative Operations of Cobots”. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, 2022.
- [25] Forlini, M., Babcsinchi, M., Palmieri, G., & Neto, P. (2024). D-RMGPT: Robot-assisted collaborative tasks driven by large multimodal models. *arXiv preprint arXiv:2408.11761*.
- [26] UR5e – Cobot per Automazione Industriale ([link](#)).
- [27] Pup Go - Take Apart Toy Racing Car ([link](#))
- [28] LEGO Duplo 10941 ([link](#))

PNRR M4C2 - investimento 1.5 - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - CUP G23C22001130006 – Codice progetto ECS_00000043 – Progetto iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem - Young Researchers' Call UNIUD – Spoke 3 – Prof. Lorenzo Scalera

[30] Surís, Dídac, Sachit Menon, and Carl Vondrick. "Vipergpt: Visual inference via python execution for reasoning." Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2023.

Spese rendicontate:

Personale (Ar e Borse)

Tipologia di spesa (come da bando) *	Descrizione della spesa (tipo contratto, nome e cognome persona e mese)	Importo lordo mensile
Costi per personale da reclutare	1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi (assegnista: Franci Rrapi, dal 01/07/2024 al 30/06/2025)	34.347,83 € / 12 = 2862.31 €
Costi indiretti (15% dei costi per personale)		5.152,17 € / 12 = 429.34 €
TOTALE		39.500 €
TOTALE SPESO		39.500 €

* Inserire anche i costi indiretti in caso di personale (15% forfetario del costo del personale)

Udine, 30/06/2025

Firme